

FIZIKA FANI DARSLARIDA “LAZER VA UNING TURLARI” MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI

Toshpulatova Dilorom

Shahrisabz shahar 23- umumta’lim maktabi

fizika fani o’qituvchisi +998915508281

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219872>

Annotatsiya: Maqolada lazer fizikasida lazerlarning tutgan o’rni va ularning tuzilishi, uning fizik asoslari, lazerning turlari, fizika fani darslarida “lazer va uning turlari” mavzusini o’qitish metodikasi va lazerning nurlanish qonuniyatlariga oid ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: fizika, lazer fizikasi, qattiq jisimli lazer, o’qitish, fizik asoslar, lazerning turlari, lazerning nurlanishi

Abstract: The article describes the role of lasers in laser physics and their structure, its physical foundations, types of lasers, methods of teaching the topic "laser and its types" in physics classes, and information on the laws of laser radiation.

Keywords: physics, laser physics, solid-state laser, teaching, physical foundations, types of laser, laser radiation

Аннотация: В статье описаны роль лазеров в лазерной физике и их структура, ее физические основы, виды лазеров, методика преподавания темы «лазер и его виды» на уроках физики, сведения о законах лазерного излучения.

Ключевые слова: физика, лазерная физика, твердотельный лазер, обучение, физические основы, типы лазеров, лазерное излучение.

Umumta’lim maktablarida foydalanilayotgan fizika fani dasturida “Lazer va uning turlari” mavzusiga bir soat ajratilgan. Bu mavzuni o’quvchilarga batafsil, keng hajmda tushuntirish uchun lazer fizikasiga oid laboratoriya jihozlari deyarli yo’q yoki etishmaydi. Shunday bo’lsada shiddat bilan rivojlanib, tobora takomillashib fan-texnologiyalar taraqqiy etib borayotgan davrda, texnika asrida zamonaviy metodlardan, interfaol usulardan va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanib darslarni va o’quv mashg’ulotlarini tashkil etish pedagoglardan yuksak qobiliyat va mahorat talab etadi. “Lazer”, “lazer turlari” kabi tushunchalarni bilishi uchun dastlab, o’quvchilar quyidagi ma’lumotlarni bilishi zarur: yorug’lik haqidagi boshlang’ich ma’lumotlar, atom tuzilishi va tarkibi, Rezerford modelining kamchiliklari, Bor nazariyasining asosiy g’oyalari, statsionar holatlar haqidagi postulat, chastotalar haqidagi postulat.

Avvalgi darslarda yuqoridagi mavzular o’rganilgan so’ng “lazer va uning

turlari” mavzusini zamonaviy metodlar va interfaol usullar yordamida tushuntirilishi mumkin. O‘tgan darsda o‘quvchilar-ta’lim oluvchilarga “lazer va uning turlari” mavzusini internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘rganish va qator ma’lumotlar jamlab kelish topshirig‘i beriladi. Yangi mavzu bayonidan avval o‘qituvchi o‘quvchilarning berilgan uyga vazifa topshirig‘ini qay darajada bajarganlarini sarhisob qiladi. Dars mavzuni AKT imkoniyatlaridan foydalanib tushuntirilishdan boshlanadi.

Lazerning umumiy ko‘rinishi va tuzulishi elaktron doska-monitorida namoyish etiladi. So‘ngra “O‘zaro bir-birini o‘qitish”, “Hamkorlik aloqalari” va “Juftlikda o‘ylang, javob bering” metodidan foydalanish mumkin. O‘qitishning eng yaxshi va samarali usuli o‘zgalarni biron-bir narsani va jarayonni o‘rganishga, tushunishfa harakat qilishdir. Ya’ni shaxs o‘zgalarni o‘qitib, o‘zi ham o‘tganishni tashkil etishdir. Bu vaziyatda o‘quvchi Barcha imkoniyatlarni ishga solib, vaziyatdan kelib chiqib, tanqidiy va tahliliy xulosa berib kreativ yondashishi lozim bo‘ladi. Dars mashg‘ulotlarida o‘quvchilar-ta’lim oluvchilarni hamkorlikka yo‘naltirib quyidagicha zamonaviy usullardan foydalanishlari mumkin.

Matodni o‘tkazish usuli:

1. Sinfidagi o‘quvchilar tahminan 5-6 kishidan iborat guruhlariga bo‘linadilar
2. Har bir guruh ishtirokchilariga mavzuga oid tushunchalarni izohlash, qonuniyatlarni tushunish, hodisalarni tahlil qilish, masala yoki misollar echish topshirig‘i beriladi
3. So‘ngra guruh ishtirokchilarining yarmi olinib yana qayta guruh tuziladi
4. Yangi guruhdagi o‘quvchilarning bir qismi o‘rgangan bilimlarini 2-3 daqiqadavomida guruhning ikkinchi qismiga tushuntirib beradilar. Bunda bir o‘quvchi ikkinchi o‘quvchiga individual holda tushuntirib berishi kerak. O‘qituvchi bu vaziyatda KUZATUVCHI, YO‘NALTIRUVCHI, NAZORAT QILUVCHI, IZOHLOVCHI, TUSHUNTIRUVCHI, TAHLIL QILUVCHI vazifalarni bajaradi.
5. Metodni amalga oshirish uchun belgilangan reglament tugagach O‘RGATUVCHI va O‘RGANUVCHI vazifalari va vakolatlari almashiniladi.

Guruh ishtirokchilari quyidagi qismlarni bo‘lib o‘rganadilar

Lazer nima? Lazer deb ataluvchi optik kvant genaratorining paydo bo‘lishi fizika fanining yangi sohasi kvant elaktronikasining ulkan va namunali yutug‘idir.

Lazer deganda juda aniq yo‘naltirilgan kogorent yorug‘lik nurining manbai tushuniladi. Lazer deb “majburiy nurlanish natijasida yorug‘likning kuchayishi ” iborasidagi so‘zlarning birinchi harfidan olingan. (Light Ampilification by stimulated Emission of Radiotation)

1952-yil biir vaqtning o'zida uchta mamlakat olimlari –Sovet Ittifoqida N.G.Basov va A.M.Proxorov, AQSGda – G.Tauns, J.Gordon va X.Zeyger, Kanadada J.Veberlar

Mutaqil ravishda turli tajribalar asosida majburiy nurlanishdan foydalanishga asoslangan mikroto'lqinli elektromagnitlarni yaratish va kuchaytirish funksiyalarini taklif berishdi. 1955-1957-yillarda SSSRda N.G.Basov, B.M.Vul, Yu.M.Popov va A.M.Proxorov asarlari, shuningdek AQSH olimlari - G.Tauns va A.Shavlovning optic diapazonning kvant generatorlarini yaratish asoslari haqida nazariy va ilmiy qarashlari paydo bo'lgan. 1960-yil dekabr oyida T.Meyman faol modda sifatida yoqut tayog'idan foydaanib, lazerni birinchi bo'lib qurishga sazovor bo'ldi. Ushbu lazer impulsi lazer rejimida ishladi va natijada spektrning qizil chegarasida energiya kuchayadi.

Atomning majburiy nurlanishi. Avvalgi mavzularda qayd etib, ta'kidanganidek, atom asosiy holatda bo'lganida nurlanmaydi va uzoq vaqt davomida turadi. Ammo atom boshqa ta'sirlar natijasida uyg'ongan holatga o'tishi mumkin. Odatda atom uyg'ongan holatda uzoq vaqt turmasdan, yana qaytib o'zining holatiga o'tadi va bunda energetic sathlar farqiga teng energiyali foton chiqaradi. Bunday o'tish o'z-o'zidan ro'y bergani uchun chiqarigan nurlanish spontan nurlanish deyiladi va chiqarilgan nurlar kogorent bo'lmaydi. Ammo, Eynshteynning ta'kidlashicha, bunday o'tishlar faqat o'z-o'zidan yoki majburan sodir bo'lishi mumkin. Bunday majburiy o'tish uyg'ongan atom yonidan o'tayotgan foton ta'sirida ro'y berishi mumkin

Natijada atom uyg'ongan holatidan asosiy holatiga o'tayorganda chiqariladigan foton, bu o'tishni yuzaga keltiradigan foton bilan bir xil bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, har ikkala foton ham ham bit xil chastotaga, bir xil harakatga, bir xil fazaga, bir xil qutblanish yo'nalishiga ega bo'ladi. Rus olimi, fizik V.Fabrikant majburiy nurlanish yordamida yorug'likni kuchaytirish usulini kashf etdi. Bu usulning mohiyatini tushunib olish uchun quyidagi misolni tahlil qilib ko'ramiz. Ayrim moddalarning atomlarida shunday holat mavjudki, atomlar bu holatda uzoq muddatda qolishlari mumkin. Bunday holatlar metastabil holatlar deyiladi. Metastabil holati bilan yoqut kristali misolida nanishib chiqamiz.

Xrom atomining uyg'ongan holatda yashashi juda kichik bo'lgani uchun u spontan ravishda 1 asosiy holatga o'tishi yoki, nurlanishsiz 2-holatga metastabil holatga o'tishi mumkin.

Bunda energiyaning ortiqcha qismi yoqut kristalning panjarasiga beriladi.

2-holatdan 1-holatga o'tishda tanlov qoidalariga muvofiq man qilinganligi xrom atomining 2-holatda to'planishiga olib keldi. Agar majburiy uyg'otish juda katta

bo'lsa 2-holatdagi atomlarning konsentratsiyasi 1-holatdan juda katta bo'lib, 2-holatda elektronlarning zich joylashuvi ro'y beradi.

Agar yoqutga xrom atomining metastabil holati, (E2) va asosiy holati (E1) energiyalarning ayirmasiga teng. $E2-E1=h\nu$ energiyali bironta foton tushsa, unda ionlarning 2-holatdan 1-holatga majburiy o'tishlari ro'y berib, energiyasi dastabki fotonning energiyasiga teng bo'lgan fotonlar chiqaradi.

Yoqut lazerlar. Yoqut kristali aluminiy oksiddan iborat bo'lib, A1ning ba'zi atomlari o'rnini xromning 3 valentli ionlari egallagan bo'ladi. Kuchli yoritilish natijasida xrom atomlari 1-uyg'ongan holatdan 3-holatga majburan o'tkaziladi.

Shu tarzda, yana bir guruh "Lazerlarning turlari", "lazerlarning qo'llanilishi" bo'limlarini o'qib, o'z-o'zlarini o'qitishi mumkin. Bu usul ta'lim oluvchilarda lazerlar haqida yanada kengroq ma'lumotlar olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turdiyev N.M "Fizika"11-sinf darsligi. Toshkent. 2018
 2. Federov B.F Лазеры основы устройсва и пременени. М. 1988
 3. Karimov I. N, Nosirov M.Z. Ermatov Sh.A "Lazerlar: kecha, bugun, ertaga" Ilmiy xabarnoma ADU-2015
 4. <http://natlib.uz>. - Alisher Navoi nomidagi O'zbekiston Milliy
 5. kutubxonasi veb-sayti.
- <http://sunny.ccas.ru/library.html> - Jahon kutubxonalari veb-sayti.

